

УДК 616.89
DOI 10.5281/zenodo.17938525
Научная статья

ЭЛЕКТРОСУДОРОЖНАЯ ТЕРАПИЯ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ДАННЫХ И МЕДИЙНЫХ МИФОВ

ELECTROCONVULSIVE THERAPY: AN ANALYSIS OF ITS EFFECTIVENESS AND SAFETY IN LIGHT OF MODERN SCIENTIFIC DATA AND MEDIA MYTHS

ЕРУНОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

СЕТТАРОВА КАРОЛИНА ВИКТОРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ERUNOVA DARYA SERGEEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

SETTAROVA KAROLINA VIKTOROVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,

Doctor of Medical Sciences, professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье рассматривается проблема применения электросудорожной терапии (ЭСТ) в российском современном обществе. Несмотря на многолетние клинические исследования, ЭСТ остаётся спорным методом лечения, что подчеркивает необходимость продолжения изучения данной темы. Материалом исследования послужили научные статьи за 2016–2025 гг. и публикации средств массовой информации (СМИ), позволившие проанализировать область применения, показания, противопоказания, эффективность ЭСТ и определить основные заблуждения общества в отношении ЭСТ. Обсуждается необходимость просвещения общественности и медицинского сообщества научно обоснованной информацией о современных протоколах ЭСТ, её эффективности и безопасности.

This article discusses the problem of the use of electroconvulsive therapy (ECT) in modern Russian society. Despite many years of clinical research, ECT remains a controversial treatment method, which underscores the need to continue studying this topic. The research material was scientific articles from 2016–2025 and mass media publications, which made it possible to analyze the scope, indications, contraindications, effectiveness of ECT and identify the main misconceptions of society regarding ECT. The need to educate the public and the medical community with scientifically sound information about modern ECT protocols, its effectiveness and safety is discussed.

Ключевые слова: *электросудорожная терапия, СМИ, терапевтически резистентная шизофрения, депрессия, мифы.*

Key words: *electroconvulsive therapy, mass media, therapeutically resistant schizophrenia, depression, myths.*

Актуальность исследования.

Электросудорожная терапия (ЭСТ) — метод лечения многих психических расстройств (ПР), при котором электрический ток, стимулируя определенные зоны головного мозга, вызывает контролируемые судороги с целью оказания лечебного эффекта [4–6; 15]. ЭСТ получила широкое распространение в середине XX в., и интерес к данному виду терапии сохраняется до настоящего времени [3; 9]. Несмотря на то, что ЭСТ — один из методов лечения ПР, эффективность которого подтверждена десятилетиями клинической практики и многочисленными научными исследованиями, особенно в случаях терапевтически резистентной шизофрении (ТРШ), депрессии, суицидального поведения (СП) сохраняются разногласия и расхождение взглядов относительно применения данного метода [3–8; 10–15]. В медицинском сообществе ЭСТ имеет доказанную эффективность и безопасность, но в средствах массовой информации (СМИ) журналисты продолжают поддерживать мифы об ЭСТ как о «варварском», «опасном» методе, при этом широкая общественность продолжает доверять публицистическим статьям в медиaprостранстве больше, чем научным [16]. Это приводит к необоснованному страху среди пациентов и их семей, позднему началу необходимого лечения и усилению стигматизации психиатрии в целом [17].

Обзор литературы.

В научной литературе рассматривается разнообразная информация об ЭСТ. Это метод лечения многих тяжелых ПР, при котором в состоянии общей анестезии через голову пациента пропускают короткие электрические импульсы, что вызывает кратковременные судороги [6; 9]. Показаниями к проведению ЭСТ в психиатрической практике являются: шизофрения, депрессия с суицидальным риском, психозы различной этиологии (сенильные, органические, сосудистые), кататония, биполярное расстройство [2; 4; 8; 10; 11; 13; 14]. Также ЭСТ применяется в неврологии для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона и паркинсоноподобных состояний, болезни Гентингтона (хорея), болевые синдромы (невралгия тройничного нерва, фантомные боли после ампутации), рассеянный склероз. В наркологии ЭСТ проводят с целью купирования алкогольной абстиненции, в терапии наркомании и токсикомании [3; 9].

Абсолютные медицинские противопоказания для ЭСТ отсутствуют. Единственным относительным противопоказанием к ЭСТ является наличие большой нестабильной внутречерепной опухоли (или другого объемного процесса) с выраженным повышением внутречерепного давления [8].

Длительность курса ЭСТ определяется ведущей патологией. Понятия «максимального количества сеансов» не существует. В среднем предлагается 12–20 сеансов на курс. Главный принцип терапии — продолжение сеансов ЭСТ до достижения ожидаемой степени улучшения состояния [9].

К незначительным побочным эффектам ЭСТ относят головную боль, тошноту, миалгию, гипертимию, ощущение «пустоты в голове», но они обычно исчезают в течение суток после лечения. К распространенным побочным эффектам ЭСТ относятся: нарушения памяти, поздние судорожные припадки до 48 ч после процедуры, увеличение продолжительности судорог более 3 минут, однако данные эффекты не препятствуют дальнейшему прохождению сеансов [3; 8; 9].

Цель: проанализировать современные научные данные об эффективности и безопасности ЭСТ, противопоставив их установившимся в СМИ и общественном сознании мифам.

Задачи:

1. Систематизировать современные (2016–2025 гг.) научные данные, касающиеся показаний, эффективности и безопасности ЭСТ.
2. Выявить основные заблуждения, связанные с ЭСТ, в материалах российских СМИ и общественных обсуждениях.
3. Провести анализ материалов научных публикаций для оценки степени исследовательского интереса к теме ЭСТ в российской научной среде.

Материалы и методы.

Был проведён систематический анализ научных статей, опубликованных в период с января 2016 года по декабрь 2025 года. Анализ включал изучение российской литературы, доступной в базе данных национальной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Нами было рассмотрено 18 научных журналов. Для поиска статей были применены следующие параметры поиска: название журнала, страна (Россия), язык (русский). Далее в разделе оглавление выпусков журнала мы просматривали каждый выпуск. Основные ключевые слова для поиска включали «электросудорожная терапия», «ЭСТ», "electroconvulsive therapy". Из общего массива найденных статей (n=13505) непосредственно теме ЭСТ были посвящены лишь 10 публикаций (0,07 % от общего числа), что свидетельствует о сниженном внимании к данному клиническому методу в отечественных исследованиях.

Для выявления распространённых представлений и предрассудков об ЭСТ в российском обществе проводился анализ медийных сообщений в журналах и статьях. Нами были рассмотрены 15 статей в СМИ, в трех из которых психиатры выступают резко против возобновления этого метода терапии. С целью выявить ошибочные взгляды на ЭСТ в СМИ и публичном пространстве мы сравнивали их с результатами современных научных исследований.

Результаты и их обсуждение.

С 1 января 2025 года Министерством здравоохранения Российской Федерации были утверждены новые клинические рекомендации по лечению ПР методом ЭСТ. Данное заявление вызвало общественный всплеск в СМИ. Журналисты массово стали опубликовывать статьи с рассуждениями на данную тему. Мнения по поводу нововведения разделились: одни поддерживают такой вид терапии, считая возвращение ЭСТ в лечение ПР оправданным; другие — не углубившись в суть данной процедуры, заявляют об ЭСТ как об устаревшем, неэффективном и опасном для пациентов методе.

Одним из главных аргументов противников обновленных рекомендаций стали опасения за здоровье пациентов. Журналисты провели интервью с несколькими людьми с тревожно-депрессивным расстройством о состоянии их здоровья и полученном эффекте после прохождения сеансов ЭСТ. Пациенты отмечают, что сразу после процедуры появляется ощущение пустоты, а через некоторое время появляются проблемы с запоминанием, утрачиваются прежде уже известные знания, воспоминания из детства и юности. Пациентка очень жалеет, что ей пришлось пройти через ЭСТ, говоря: «Эта процедура украла мою жизнь. После прохождения курса я вернулась потерянными человеком, совсем не тем, что раньше. С тех пор жить мне стало гораздо тяжелее».

В других статьях медиапространства встречаются утверждения, что применение ЭСТ терапии для лечения депрессивных расстройств может грозить развитием побочных эффектов, в том числе деменции.

У пациентов с поздней депрессией возможности фармакотерапии часто ограничены из-за высокой частоты побочных эффектов и сопутствующей соматической патологии. В статье о применении ЭСТ для лечения поздней депрессии исследователи пришли к выводу, что процедура не вызвала каких-либо побочных эффектов, в том числе когнитивных нарушений. ЭСТ продемонстрировала быструю редукцию психопатологической симптоматики с достижением терапевтического эффекта [12]. ЭСТ в этих случаях становится жизненно важной альтернативой, демонстрируя высокую эффективность и хорошую переносимость [3; 6; 9].

Эффективность ЭСТ доказана в многочисленных исследованиях и клинической практике [1; 8; 11]. Она является методом выбора и часто «последней надеждой» для пациентов, не отвечающих на стандартную фармакотерапию и психотерапию [2; 10; 13; 14]. Однако в прессе этот же метод регулярно описывается как «пытка», «утративший актуальность» и «разрушающий личность». Именно такой парадокс окружает ЭСТ. Журналисты публикуют статьи с громкими заголовками: «Практиковали на свой страх и риск», «Возвращение к скрепам дикости: медики безнаказанно будут бить людей электрошоком», «Электрошоком по депрессии: в Россию возвращается репрессивная медицина», «Карательная психиатрия возвращается: депрессию будут лечить электрошоком». Люди, не обладающие медицинскими знаниями, видя данные названия и не углубившись в суть метода, его эффективности, пугаются и начинают опасаться за свое здоровье. Такие публикации не только формируют негативное общественное мнение, но и создают непреодолимые барьеры для тех, кто действительно нуждается в этом спасительном методе [17].

ЭСТ демонстрирует положительные результаты при лечении терапевтической резистентной шизофрении (ТШР). Терапия представляется особенно актуальной в силу отсутствия абсолютных противопоказаний к применению, ее хорошей переносимости, а также возможного наличия иных механизмов влияния на резистентность, помимо воздействия непосредственно на дофаминергические нейротрансмиттерные системы. В исследовании авторов приняли участие 38 пациентов с ТШР, которым в соответствии с протоколом проводили курс ЭСТ (6–14 сеансов) на фоне медикаментозного лечения атипичными антипсихотиками (клозапин и оланзапин). Под ТШР подразумевалось незначительное снижение тяжести продуктивных расстройств или полное отсутствие положительной динамики после предшествующего лечения двумя нейрореплептиками различных фармакологических групп в течение 6–8 недель [11]. Применение ЭСТ с клозапином при ТШР позволило добиться более глубокой редукции симптоматики и привело к более быстрому наступлению терапевтического эффекта. Имеются данные о целесообразности применения поддерживающей ЭСТ совместно с антипсихотиками для сохранения достигнутого эффекта терапии [14]. Это позволяет быстрее достигать ремиссии и поддерживать её в долгосрочной перспективе, снижая риск рецидивов. Продолжение поддерживающей ЭСТ позволяет значительно уменьшить число рецидивов заболевания, снижая их с 90 % до 40 % [4]. Таким образом, ЭСТ является действенным способом преодоления медикаментозной резистентности при шизофрении. Анализ показал, что относительно короткий анамнез ПР и наличие в клинической картине депрессивной, кататонической и негативной симптоматики являются положительными предикторами успеха ЭСТ. Следовательно, ЭСТ остается прямым показанием для ТШР, а дальнейшее изучение клинических предикторов позволит оптимизировать тактику её применения [5; 7; 15].

В ситуациях суицидального поведения (СП) пациентов благодаря антидепрессивному и антипсихотическому эффекту ЭСТ способна оперативно купировать суицидальные мысли и намерения. Подтверждается быстрое, но чаще относительно краткосрочное влияние ЭСТ на СП. Поэтому поддерживающая ЭСТ, обычно проводимая в полустационарных (амбулаторных) условиях, способна помочь многим больным с резистентными к психофармакотерапии состояниями (ТШР) и стойким СП. Использование поддерживающей ЭСТ с учётом предикторов эффективности у пациентов с ПР из группы высокого суицидального риска, резистентных к терапии, открывает новые перспективы в профилактике СП [11].

В настоящее время ЭСТ проводится под общим наркозом с использованием миорелаксантов и постоянным мониторингом жизненно важных показателей. Это кардинально отличает ее от методов, используемых в прошлом, и обеспечивает высокую безопасность, даже для уязвимых групп пациентов (пожилые, дети, беременные) [3; 6; 9].

Современные протоколы позволяют применять ЭСТ даже при наличии компенсированной сердечно-сосудистой патологии, что расширяет круг пациентов, которым может быть

оказана эффективная помощь. При артериальной гипертензии I и II стадий при условии адекватного контроля артериального давления и синусовой тахикардии, не связанной с серьезными органическими поражениями сердца, также допускается проведение ЭСТ [14]. В ходе исследования мы провели сравнительный анализ как научных, так и публицистических статей о применении ЭСТ. Были замечены следующие особенности:

1. Выявляется устойчивый диссонанс между доказательной медицинской практикой и медийным образом ЭСТ, который использует устаревшие стереотипы и вводит людей в заблуждение своими публикациями с «громкими» заголовками [9; 16].

2. Современная литература подтверждает высокий уровень доказательной эффективности ЭСТ при лечении различных ПР, включая терапию устойчивых состояний депрессии, шизофрении и СП [3; 11; 12]. Согласно результатам обзора научных публикаций, процедура существенно улучшает состояние пациентов, особенно тех, кому традиционная медикаментозная терапия неэффективна [6]. Важно отметить, что современные методики проведения ЭСТ включают использование общей анестезии, миорелаксантов и постоянного мониторинга жизненных функций пациента, что значительно повышает безопасность вмешательства [3; 9].

3. Результаты данной работы могут быть использованы для создания информационных материалов для СМИ, направленных на преодоление стигмы. Это будет способствовать более раннему обращению за помощью и улучшению клинических исходов у пациентов с резистентными формами ПР (ТРШ).

Заключение.

ЭСТ остается одним из высокоэффективных методов лечения тяжелых и резистентных форм ПР, включая депрессии, СП и шизофрению (ТРШ). Современные протоколы ЭСТ, применяемые в высококвалифицированных медицинских учреждениях, кардинально отличаются от методов прошлого века, минимизируя побочные эффекты и значительно повышая безопасность процедуры. Метод ЭСТ заслуживает рассмотрения не как крайняя или устаревшая мера, а как научно обоснованный и актуальный компонент современного лечебного алгоритма ПР. Своевременное его включение в терапевтическую стратегию способно существенно улучшить прогноз и качество жизни пациентов, для которых другие способы лечения оказались неэффективными. Необходимо продолжать просветительскую работу по преодолению устаревших стереотипов об ЭСТ, что позволит большему числу пациентов получить помощь вовремя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голенков А.В. Обзор публикаций об использовании электросудорожной терапии в Чувашии // Актуальные вопросы психиатрии и наркологии: материалы республ. науч.-практ. конф., посвященной 55-летию Республиканской психиатрической больницы. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. С. 53–55.
2. Иванов М.В., Зубов Д.С. Применение электросудорожной терапии при резистентной шизофрении: биологические показатели эффективности и безопасности // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2019. №3. С. 92–97.
3. Кекелидзе З.И., Мосолов С.Н., Цукарзи Э.Э., Оленева Е.В. Применение электросудорожной терапии в психиатрической практике. М., 2019. 31 с.
4. Малин Д.И. Современный взгляд на эффективность электросудорожной терапии в лечении больных шизофренией // Современная терапия психических расстройств. 2024. №2. С. 14–21. DOI 10.21265/PSYRN.2024.31.31.002.
5. Малин Д.И., Павлова О.В., Байрамова С.П., Гурина О.И., Мосолов С.Н. Влияние электросудорожной терапии на динамику биомаркеров проницаемости гематоэнцефалического барьера и характеристики электроэнцефалограммы у больной шизофренией (описание клинического случая) //

Современная терапия психических расстройств. 2025. №1. С. 60–66. DOI 10.48612/psyph/419u-5b3k-bmur.

6. Мосолов С.Н., Цукарзи Э.Э., Егоров А.Ю., Горелик А.Л., Нарышкин А.Г. Нелекарственные методы биологической терапии в психиатрии // Психиатрия: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. С. 736–756. DOI 10.33029/9704-6295-9-psy-2021-1-768.

7. Мосолов С.Н., Малин Д.И., Павлова О.В., Гурина О.И. Оценка влияния электросудорожной терапии и транскраниальной магнитной стимуляции на активность биомаркеров проницаемости гематоэнцефалического барьера и мозгового нейротрофического фактора у больных шизофренией и аффективными расстройствами (протокол исследования) // Социальная и клиническая психиатрия. 2025. №3. С. 33–42.

8. Негода А.С., Рябинина А.С., Орлов Ф.В. Использование электросудорожной терапии для лечения психических расстройств на современном этапе развития психиатрии // Acta Medica Eurasica. 2019. С. 27–34.

9. Нельсон А.И. Электросудорожная терапия в психиатрии, наркологии и неврологии. М.: Лаборатория знаний, 2014. 371 с.

10. Оленева Е.В., Мосолов П.В., Рывкин С.Н. Клинические предикторы эффективности применения электросудорожной терапии при терапевтически резистентной шизофрении // Современная терапия психических расстройств. 2021. №2. С. 11–18. DOI 10.21265/PSYPH.2021.57.2.002.

11. Орлов Ф.В., Голенков А.В., Козлов В.А. Электросудорожная терапия суицидального поведения у больных с психическими расстройствами // Суицидология. 2025. №1. С. 69–96. DOI 10.32878/suiciderus.25-16-01(58)-69-96.

12. Пищикова Л.Е., Егорова Д.А., Яшина Я.В. Транскраниальная магнитная стимуляция и электросудорожная терапия в лечении поздней депрессии (клиническое наблюдение) // Психическое здоровье. 2024. № 10. С. 3–10. DOI 10.25557/2074-014X.2024.10.3-10.

13. Сизов С.В., Барыльник Ю.Б. Сочетанное применение антипсихотиков и электросудорожной терапии при терапевтически резистентной шизофрении // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. 2017. №3. С. 23–33.

14. Сизов С.В., Барыльник Ю.Б., Филиппова Н.В. Подходы к проведению электросудорожной терапии пациентам с терапевтически резистентной шизофренией и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией // Вестник неврологии, психиатрии, нейрохирургии. 2019. №10. С. 70–78. DOI 10.33920/med-01-1910-10.

15. Сизов С.В. Гемодинамические реакции и психопатологическая симптоматика у пациентов, получающих электросудорожную терапию: роль длительности электрического импульса // Психиатрия и психофармакотерапия. 2018. №6. С. 42–46.

16. Golenkov A., Ungvari G.S., Gazdag G. ECT practice and psychiatrists' attitudes towards ECT in the Chuvash Republic of the Russian Federation // Eur Psychiatry. 2010. Vol. 25. №2. P. 126–128.

17. Golenkov A., Ungvari G.S., Gazdag G. Public attitudes towards electroconvulsive therapy in the Chuvash Republic // Int J Social Psychiatry. 2012. Vol. 58. №3. P. 289–294.

Поступила в редакцию: 10.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Ерунова Д. С., Сеттарова К. В.,

Голенков А. В., 2026.